

INTES

Institut National du Travail et des Etudes Sociales

مجلة العمل والتنمية

المجلة التونسية لعلوم الشغل
العدد 35

ديسمبر 2023

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

مكتب تونس

الحرية المحروسة للأطفال في خلاف مع القانون بين النص القانوني والممارسة القضائية في تونس

علي الجعايدي أستاذ محاضر
لسعد العبيدي أستاذ تعليم عالي
المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية - جامعة قرطاج

الخلاصة

تعتبر الحرية المحروسة آلية من الآليات التي وضعها المشرع في بلدان عديدة لحماية مصلحة الطفل الفضلى، ذلك أن سلب أي طفل حرته ووضع في الأوساط المغلقة، كالسجون ومراكز الإصلاح ومراكز الرعاية الخاصة بالأطفال، لا يضمن بالضرورة حماية الطفل وجعله يحقق نموه النفسي والجسمي والعقلي بشكل سليم. وبناء عليه فإن الإيداع المؤسساتي للطفل قد يتعارض بصفة جلية مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى. لذلك يعتبر الحكم القضائي بإبقاء الطفل في وسطه الطبيعي مع وضعه تحت المتابعة والتأطير من قبل مهني مختص ومؤهل في التعهد النفسي والاجتماعي بالأطفال، من أهم التدابير التي يمكن اتخاذها مع إلزام الطفل وأسرته بالتعاون من أجل بلوغ الأهداف المنتظرة لضمان حقوق الطفل. وبالرجوع إلى التجارب الدولية يتبين أن الأخصائيين الاجتماعيين يعدون السلك المهني المؤهل أكثر من غيره بحكم تكوينه وخبرته المهنية لكي يتحمل مسؤولية مندوب الحرية المحروسة للأطفال.

الكلمات المفاتيح: الحرية المحروسة – حماية الأطفال – الأطفال المهددين – الوسط المفتوح – المسار القضائي – التعهد النفسي الاجتماعي.

Résumé

La liberté surveillée est l'un des mécanismes mis en place par le législateur dans de nombreux pays pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Priver tout enfant de sa liberté et le placer dans des milieux fermés, tels que les prisons, les centres de rééducation et les centres de protection et d'observation pour enfants, ne garantit pas nécessairement la protection de l'enfant. Ils ne lui permettent pas d'aboutir à un développement psychologique, physique et mental équilibré. En conséquence, le placement institutionnel d'un enfant peut clairement entrer en conflit avec son intérêt supérieur. Par conséquent, la décision judiciaire de maintenir l'enfant dans son milieu naturel tout en le plaçant sous la surveillance et l'encadrement d'un professionnel spécialisé et qualifié dans la prise en charge psychologique et sociale de l'enfance en étroite collaboration avec sa famille est considérée comme l'une des mesures les plus importantes. Elle permet d'atteindre les objectifs attendus et la préservation des droits de l'enfant. En se référant aux expériences internationales, il apparaît clairement que les travailleurs sociaux, en raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, sont considérés comme les professionnels les plus qualifiés pour remplir convenablement le rôle du délégué à la liberté surveillée des enfants en Tunisie.

يقدم المقال خلاصة دراسة حول عنصر من عناصر المنظومة الخاصة بحماية الطفل في خلاف مع القانون في تونس، هو نظام الحرية المحروسة. الهدف من الدراسة هو تشخيص واقع الممارسة القضائية والميدانية المتعلق بهذا النظام. قدّمت مجلة حماية الطفل مجموعة من الآليات الحمائية والرعاية الموجهة لمختلف أصناف الأطفال المهددين وأولئك الذين هم في خلاف مع القانون. وقد وقعت ترجمة هذه الآليات من خلال تنصيب المجلة على إحداث خطط مهنية مختصة في التدخل لفائدة الأطفال مثل خطة مندوب حماية الطفولة وخطة مندوب الحرية المحروسة. ولئن تم تفعيل النصوص المتعلقة بإحداث خطة مندوب الطفولة وترجمتها إلى أرض الواقع فإنه خطة مندوب الحرية، التي وقعت الإشارة إليها في الفصول 71 و93 و96 و101 و107 و108 و110 من مجلة حماية الطفل لم يقع تفعيلها بصفة رسمية إلى اليوم.

سعى من خلال إنشاء هذه الخطة إلى أن يحقق مجموع من الأهداف منها خاصة المتابعة اللصيقة للطفل من أجل : أولا ملاحظته في بيئته الاجتماعية الطبيعية، وثانيا توفير تأطير تربوي واجتماعي له طابع قانوني وقضائي ملزم للطفل ولأسرته قد يساعد على تعديل سلوكه، وثالثا تكوين رأي على أساس ذلك يمكن أن يستأنس به القاضي عند اتخاذه لاحقا أي تدابير قضائية في شأنه، ورابعا التدخل العاجل والمباشر إذا ما لاحظ مندوب الحرية المحروسة المكلف ما يوجب التدخل. إنه دور رقابي ووقائي وتربوي تسعى المجلة من خلاله إلى وقاية الطفل من العود وإلى خفض معدلات الجنوح لدى الأطفال بصفة عامة.

يعرف رئيس محكمة التعقيب الحرية المحروسة في قائمة "المصطلحات المستخرجة من قوانين تنظيم المؤسسات العقابية" على أنها "نظام قانوني لمراقبة الطفل الجانح في وسط مفتوح قبل البت في الدعوى الجزائية المثارة ضده، ويتمثل في إبقائه في محيطه الأسري وتأمين مراقبته ودراسة شخصيته من قبل مختص في مجال التربية والتكوين يسمى مندوب الحرية المحروسة". كما يعرف مندوب الحرية المحروسة على أنه "أخصائي في شؤون الطفولة يكلف من قبل قاض الأطفال بمراقبة الطفل الجانح في محيطه الأسري أثناء وجوده تحت نظام الحرية المحروسة"¹.

¹ . محمد اللحي : الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، المصطلحات المستخرجة من قوانين تنظيم المؤسسات العقابية، محكمة التعقيب، وزارة العدل، تونس في 11 جانفي 2009.

الاشكالية المطروحة تتمثل في أن بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدور مجلة حماية الطفل بقيت الخطة غير مفعلة بصفة رسمية، فلم يقع تفعيلها قضائياً، ولم يقع إنشاء سلك مندوبي الحرية المحروسة، كما لم يقع بالنتيجة ضبط مهامهم بالتفصيل وطريقة ممارستهم لهذه المهام، ولم يقع ضبط الملامح الذاتية والاجتماعية والمهنية لمن يترشح لشغل هذه الخطة بصفة قارة بصفة تطوعية، كما لم يقع بلورة المرجعيات المهنية والأخلاقية التي يمكن أن توجه وتأطر عمل هؤلاء المندوبين.

مع أن ذلك لم يمنع بعض القضاة من إصدار أحكام قضائية في شأن العديد من الأطفال تأمر بوضعهم تحت نظام الحرية المحروسة بصيغ مختلفة تحدد آليات الممارسة من خلال ما تتيحه الظروف من إمكانيات لهؤلاء القضاة، وهي تجارب شهدتها العديد من الجهات في تونس تعبر عن اجتهاد خاص من القضاة في ظل غياب التفعيل الرسمي للحرية المحروسة بما تحتاجه من نصوص قانونية وترتيبية ومن إطار بشري مؤهل ومن إمكانيات وظروف عمل. اعتمدت الدراسة على تمشي منهجي يتضمن أربعة مراحل رئيسية :

قمنا في مرحلة أولى بعملية قراءة وتحليل لبعض النصوص القانونية لاستقصاء بعض التجارب المقارنة في بعض البلدان، خاصة منها التي تشترك مع تونس في العديد من الخصائص الاجتماعية والقانونية. وفي مرحلة ثانية قمنا ببحث ميداني، موجه إلى جميع الأطراف المنخرطة في المسار القضائي للطفل الجانح أو في التعهد النفسي والاجتماعي به، خاصة قضاة الأطفال، ومستشاري الطفولة لدى المحاكم، والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسانيين، وغيرهم. وذلك لتقصي الموقف من نظام الحرية المحروسة، وطبيعة الأدوار والمهام التي يمكن أن يقوم بها مندوب الحرية المحروسة. وأيضا لتشخيص الانتظارات التي تحمل وجهات النظر المختلفة حول كيفية إرساء هذه الخطة وبلورة الملمح ومختلف النصوص المرجعية.

وفي مرحلة ثالثة قمنا ببحث في بعض الملفات القضائية لأطفال في خلاف مع القانون، وقع في شأنهم الحكم بوضعهم تحت نظام الحرية المحروسة كتدبير أصلي، رغم غياب خطة مندوب الحرية المحروسة، أو الحكم بتدابير غير شبيهة أو قريبة من نظام الحرية المحروسة، للنظر في ظروف الحكم بمثل هذه التدابير، وطريقة تنفيذها والآثار المترتبة عنها. وفي المرحلة الرابعة، حاولنا بلورة تعريف محدد للحرية المحروسة ولمهام مندوب الحرية المحروسة.

1. الحرية المحروسة من خلال التجارب المقارنة

تعود جذور نظام الحرية المحروسة إلى تجارب وممارسات ومقترحات المؤسسات السجنية والعقابية بأمريكا في بداية ثلاثينات القرن 19 وبالتحديد سنة 1832 ، وقد ظهرت أولى الكتابات حول نظام الحرية المحروسة في تقرير Beaumont et Toqueville² الموجّه لحراس المؤسسات السجنية بفرنسا وفي كتابهما الصادر سنة 1933 بعنوان " du système pénitentiaire aux Etats Unis » وقد صدر في نفس السنة منشورا وزاريا بتاريخ 03 ديسمبر 1832 يوحد الاجراءات بين الأطفال المهديين والأطفال الجانحين مع التنصيص على امكانية ايوائهم لدى مزارعين أو حرفيين لرعايتهم وادماجهم وفي مرحلة لاحقة وبعد سنوات تم تطبيق المنشور على الأطفال البالغين من العمر 16 سنة والمودعين بالمؤسسات السجنية.

وتجدر الاشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة كان يوجد بها مؤسسات ايواء للأطفال المهديين والأطفال الجانحين تم احداثها بمبادرات خاصة وبموافقة الأجهزة الرسمية. ففي الحالات التي يثبت فيها قابلية الأطفال الجانحين للإدماج يتم ايداعهم لدى مزارعين أو حرفيين للتعهد بهم وتدريبهم، مع المحافظة على حق مؤسسات الايواء في التصرف في المنح التي يحصلون عليها مقابل الأشغال التي يتم انجازها.

2.1. الحرية المحروسة في القانون الجزائري الفرنسي

انطلقت أولى التجارب في فرنسا سنة 1832 بمبادرة من رجل دين تولى إحداث مركز إيواء لرعاية الفتيات ومركز آخر لرعاية الأطفال الذكور لاحقا. وفي 21 أكتوبر 1835 تم إحداث أول مؤسسة فلاحية هدفها رعاية الأطفال الجانحين. وفي 22 جانفي سنة 1840 بادر أحد القضاة بإحداث مؤسسة رعاية للأطفال الجانحين بمدينة " تور ". وقد تم توزيع الأطفال حسب الشرائح العمرية. ومع بداية سنة 1843 برزت تجارب مماثلة بمدينة ليون الفرنسية. وفي سنة 1848 تم إحداث مؤسسة لرعاية الفتيات الجانحات بمدينة " روهون Rhone ".

² ألكسيس توكفيل ولد في 1805/7/21 وتوفي بتاريخ 1859/4/16 وهو فيلسوف ورجل سياسة ومؤرخ وعالم اجتماع اشتهر بتحليله للثورة الفرنسية والديمقراطية الأمريكية ونمو الديمقراطية بالعالم الغربي عموما. أصدر سنة 1835 أول مجلد له حول الديمقراطية في أمريكا وفي سنة 1840 صدر له مجلده الثاني الذي يعتبر اساس تفكيره السياسي . تم انتخابه بأكاديمية العلوم السياسية بفرنسا سنة 1838 وبالأكاديمية الفرنسية سنة 1841 ، عرف بدفاعه عن الحرية الفردية والمساواة وخشيته من انحراف الديمقراطيات على ضوء ما لاحظته من غياب لحرية النقد في الفضاء الديمقراطي الأمريكي كما عرف بمعارضته الشديدة لثورة 1848 حيث اعتبرها خيانة للثورة الفرنسية 1789. يعتبر توكفيل من أكثر المدافعين عن تعديل السياسات السجنية في كتابه Le système pénitentiaire, وبعد سفره إلى أمريكا سنة 1833 كتب ايضا Le système pénitentiaire en Amérique et son application

وفي 05 أوت من سنة 1950 صدر قانون "كورن Corne" المتعلق بتربية ورعاية الأطفال المسلوبين الحرية. يتمثل الإجراء الأساسي الذي يجب اتخاذه في حق الأطفال المحكوم عليهم بالسجن، حسب هذا القانون، في وضعهم داخل "مخيمات عقابية وإصلاحية Colonies pénitenciaires et correctionnelles" لتمضية العقوبة في ممارسة أشغال مختلفة في القطاع الزراعي. وهي مراكز يمكن أن تكون عمومية تباعة للدولة أو خاصة لكنها تخضع لتراتبية ورقابة من السلطة العمومية. تضمن الفصل 9 من نفس القانون الإشارة إلى أنه يمكن، كاختبار وفي ظل شروط تحددها لوائح الإدارة العامة، وضع الأطفال وبصفة مؤقتة خارج تلك المراكز متى توفرت لديهم ضمانات إعادة الإدماج.

ووفق قانون "برنجر Béranger" الصادر بتاريخ 14 أوت 1885 المتعلق بالوقاية من العود والصرح الشرطي، أصبحت الإدارة تلجأ لخيار الصراح الشرطي كإجراء جزئي مشابه للحرية المحروسة. "يمكن لجميع المدانين الذين يتعين عليهم الخضوع لعقوبة واحدة أو أكثر تتضمن الحرمان من الحرية، بعد قضاء ثلاثة أشهر في السجن، إذا كانت الأحكام أقل من ستة أشهر، أو في الحالة المعاكسة بعد قضاء نصف عقوباتهم، الإفراج عنهم بشروط إذا امتثلوا للأحكام التنظيمية المنصوص عليها في الفصل الأول. تتعلق أحكام الفصل الأول من القانون بوضع نظام تأديبي يركز على أساس المراقبة اليومية للسلوك والعمل في مختلف المؤسسات الإصلاحية من أجل تشجيع إصلاح المحكوم عليهم وتحضيرهم للصرح الشرطي. يمكن إلغاء الصراح الشرطي في حالة العود أو في حالة سوء السلوك أو انتهاك الشروط الخاصة المنصوص عليها في الصراح الشرطي حسب الفصل الثاني من القانون. وقد تم تأكيد هذا التوجه في القانون الصادر بتاريخ 19 أفريل 1898 والمتعلق بمقاومة العنف المسلط على الأطفال. حيث يمكن لقاضي الأطفال قبل صدور الحكم أن يأذن بإبقاء الطفل المرتكب لجنحة أو جناية لدى الولي أو شخص آخر أو مؤسسة خيرية.

ظهر مفهوم الحرية المحروسة بصفة جلية في القانون المؤرخ في 22 جويلية 1912 المتعلق بمحاكم الأطفال والمراهقين وبالحرية المحروسة. تم بموجب هذا القانون إحداث خطة قاضي أطفال، ومحكمة الأطفال يرأسها قاضي أطفال مع مساعدين اثنين، وخطة مندوب مستشار لحماية الطفولة لدى محاكم التعقيب. وخصّ الطفل بعدد من الاستثناءات من إجراءات القانون الجزائري العام بهدف تبسيط وتسريع الحكم في القضية وحماية الأطفال من المعاناة من ثقل إجراءات المؤسسة العدلية.

يهدف نظام الحرية المحروسة إلى منح الأطفال الذين يقع تسليمهم إلى عائلاتهم أو إلى شخص لرعايته أو إلى منظمة خيرية، نوعاً من الوصي الأخلاقي. وهو ينطبق على جميع الأطفال من سن الثالثة عشرة سنة إلى ثمانية عشر سنة. ويمكن اعتماده إما في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة كتدبير

مؤقتاً لملاحظة الأطفال بين ثلاثة عشر وثمانية عشر سنة، أو كإجراء نهائي أو كإجراء قابل للمراجعة. خلال الفترة التي تحددها المحكمة، يقوم المندوبون بزيارة الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة، كلما كان ذلك ضرورياً وتقديم تقارير عنهم إلى رئيس المحكمة. وفي حالة معاينة سوء السلوك أو خطر على الطفل، وكذلك في حالة وجود عقبات تعيق عملية المراقبة، يمكن للرئيس، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من المندوب، استدعاء الطفل والمسؤولين عن رعايته إليه من جديد لجلسة للنظر في الأمر مرة أخرى.

يمارس مراقبة الطفل أثناء فترة الحرية المحروسة مندوبون تعينهم المحكمة من بين الجمعيات الناشطة في مجال رعاية الطفولة أو المدافعة عن حقوق الطفل أو من بين أشخاص معروفين للقضاة ومحل ثقتهم، يجب أن يستوفوا شروطاً متعلقة بالسن والثقة والسلامة والجنسية، ويخضعون لإشراف المحاكم التي تعينهم والتي يمكنها عزلهم عند الضرورة.

ورد نظام الحرية المحروسة في القانون المؤرخ في 2 فيفري 1945 المتعلق بالطفولة الجانحة. وقد خصص هذا القانون باباً كاملاً، وهو الباب الرابع، لهذا النظام. حدد الفصل 25 من القانون ملامح مندوب الحرية المحروسة وكيفية تعيينه. وميز بين صنفين من المندوبين القارين منهم والمتطوعين. وحددت الفصول 26، 27، 28، 29، 30، 31 و32 جملة الاجراءات التي يقوم بها مندوب الحرية المحروسة والضوابط التي يخضع إليها. ومنها ضرورة إحالة تقرير لقاضي الأطفال حول سوء سلوك الطفل أو في صورة مخالفته لقواعد الحرية المحروسة واقتراح حلول في الغرض. ويحدد الفصل 26 مسؤولية العائلة في إعلام مندوب الحرية المحروسة بأي طارئ يحدث في علاقة بصحة وحياتة وسلامة الطفل محل المتابعة. وفي المقابل يضع نفس الفصل ضوابط تحدد عمل المندوب والعواقب المترتبة عن وضع عراقل لممارسة مهامه. وينص الفصل 27 على أن إجراءات الحماية والمساعدة والاحاطة التربوية قابلة للمراجعة في أي وقت من قبل قاضي الأطفال. كما أن الأسرة أو الحاضن أو من عهدت اليه الولاية العمومية يمكنهم طلب مراجعة قرارات بعد مضي سنة من اتخاذها.

2.1. الحرية المحروسة في قانون المسطرة الجنائية بالمغرب

خصص قانون المسطرة الجنائية بالمملكة المغربية (صيغة محيئة بتاريخ 18 جويلية 2019) قسماً كاملاً لمندوب الحرية المحروسة من المادة 496 إلى المادة 500، وقسماً خاصاً بالحرية المحروسة من المادة 501 إلى المادة 504. تحدد المادة 496 المهام العامة لمندوب الحرية المحروسة وتتمثل في الإشراف والتتبع التربوي للأطفال. في حين تحدد المادة 497 المهام بأكثر دقة وتؤكد على دور مندوب الحرية المحروسة في تجنب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة

تربيته ويمكن للتدبير أن يمتد إلى حين بلوغ الطفل سن 18 سنة. أما المادة 498 فهي تنص على المهام المنوطة بعهدة مندوبي الحرية المحروسة وهي مهام مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الطفل وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته. ويتعين على المندوب رفع تقرير كل ثلاثة أشهر في الحالات العادية وتقرير فوري عند وجود عراقيل تحول دون القيام بعمله، أو إذا ساءت سيرة الحدث أو تعرض لخطر ما يفترض تغيير تدابير الإيداع أو الكفالة.

وتشير المادة 499 إلى صيغ تعيين المندوبين الدائمين ويعود هذا القرار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة وهؤلاء يتقاضون أجره في حين يتم تعيين المندوبين المتطوعين من طرف القضاة والمستشارين المكلفين بالأحداث، وتناط بعهدة المندوبين الدائمين أيضا مهام تسيير وتنسيق عمل المندوبين المتطوعين تحت سلطة قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.

وتحدد المواد الموالية صيغ مراقبة ومراجعة التدابير التي يتخذها مندوب الحرية المحروسة، ودور مندوب الحرية المحروسة في متابعة الأحداث الخاضعين للإيداع بمؤسسات تربية أو صحية أو تكوينية بقرار قضائي. ومن الواضح ان قانون المسطرة الجنائية بالمملكة المغربية لم يحدد ملحا خاصا بالمندوبين الدائمين للحرية المحروسة رغم توسع دائرة تدخلهم والتدقيق في مهامهم.

3.1. الحرية المحروسة في القانون الجزائري بمدغشقر

تعتبر مدغشقر من الدول المجدد في منظومة القانون الجزائري الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون. تعود جذور القوانين الخاصة بحماية الطفولة بمدغشقر إلى سنة 1928 وسنة 1936 وسنة 1960. وتم إصدار القانون عدد 18 لسنة 2016 الممضى بتاريخ 30 جوان 2016 المتعلق بالإجراءات الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون. وهو يضم 125 فصلا جاءت في 5 عناوين كبرى و5 أقسام أفرد فيها نظام الحرية المحروسة بقسم فرعي يقع في 11 فصلا. وهو القسم الثالث ضمن العنوان الثالث الخاص بالعقوبات البديلة.

خصّص هذا القانون جملة من الأقسام الفرعية للإجراءات البديلة والمراقبة القضائية وإنجاز أشغال لفائدة المجموعة المحلية. شرط عدم مساسها بخصوصية الطفل وإضرارها بمساره الدراسي. ومن أهم هذه الإجراءات نظام الحرية المحروسة، المنصوص عليه في ويؤكد الفصل 69 من القانون. وهو إجراء بديل للإيداع بمركز اصلاح تربوي وإجراء تربوي بديل للإيداع يمكن أن يأذن به قاضي الأطفال في أول جلسة محاكمة أو غرفة الايقاف في حالة الصراح الشرطي أو محكمة الأطفال في حالة الادانة وفي كل الحالات لا يتجاوز العمل بنظام الحرية المحروسة سن 18 سنة للطفل. وينص

الفصل 77 من القانون أن الطفل البالغ من العمر بين 13 و 18 سنة والذي يبدي مقاومة لإجراء الحرية المحروسة وعدم تعاون وصعوبة في الإدماج، يمكن اتخاذ في شأنه قرار قضائي معلل بإيداعه بمركز اصلاح تربوي لمدة لا تتجاوز في أقصى الحالات سن 21.

يعهد الفصل 71 من القانون للأخصائيين الاجتماعيين بشكل صريح مهمة تأهيل الأطفال تحت نظام الحرية المحروسة. ويتم تعيين الأخصائي الاجتماعي من طرف قاضي الطفل أو من قبل محكمة الأطفال. كما ينص الفصل 72 على تعيين قاص أطفال منسق تكون مهمته تأطير وتوجيه العمل الذي يقوم به الأخصائيون الاجتماعيون مع الأطفال في خلاف مع القانون المتعهدين بهم. ويتم اعلام الطفل وعائلته وحاضنه بإجراء الحرية المحروسة وبما يمليه من التزامات وضوابط. يطلق الفصل 75 من القانون على الأخصائي الاجتماعي التي يتولى التعهد بالطفل أخصائي اجتماعي الحرية المحروسة "Travailleur social à la liberté surveillée". ويتولى رفع تقارير دورية لقاضي الأطفال حول أي تغيير في سلوك الطفل أو أي خطر يتهدهه أو أي تغيير في مكان الإيداع أو أي عراقيل تعيق عملية المراقبة والتعهد بالطفل. وفي المقابل يتم الأخصائي الاجتماعي من قبل العائلة أو الحاضن عند وفاة لطفل أو تغيير مقر اقامته أو في حالات الغياب غير المبرر. كما تكون قرارات مندوب الحرية المحروسة خاضعة للمراجعة في أي وقت، ويكون المندوب ذاته خاضع للعقاب إذا اقترف خطأ فادحا يضر بالطفل أو يخالف قواعد التعهد.

الملفت للانتباه أن القانون عدد 18 لسنة 2016 أدخل تعديلات كبيرة على القانون عدد 38 لسنة 1962 المؤرخ في 19 سبتمبر 1962 المتعلق بحماية الطفل، خاصة في مستوى التسمية الرسمية المعتمدة للمكلف بخطة مندوب الحرية المحروسة، وفي مستوى الملمح المهني للخطة. حيث يعتمد القانون عدد 38 لسنة 1962 نظام التطوع لممارسة خطة مندوب الحرية المحروسة حسب الفصل 53 منه. وينص الفصل على اختيار المندوبين المتطوعين من بين البالغين سن 25 سنة والذين تتوفر لهم علاقة بهذا المجال ومن الأفضل من المقيمين بنفس الحي والمنتتمين لنفس البيئة الاجتماعية ويمكن تعيينهم من أعضاء المجلس المحلي وتحدد القائمة بقرار من وزير العدل باقتراح من قاضي الأطفال. ويمكن تعيين مندوب الحرية المحروسة ضمن نص الحكم أو بقرار لاحق من قاضي الطفل.

في حين يعهد القانون أن القانون عدد 18 لسنة 2016 خطة مندوب الحرية المحروسة إلى الأخصائيين الاجتماعيين، ويعتمد يطلق تسمية الأخصائي الاجتماعي مندوب الحرية المحروسة، مع المحافظة على نفس الأحكام والمهام التي جاءت بقانون 1962 ويعتبر ذلك تطورا هاما في توصيف ملمح المكلف بمهام الحرية المحروسة. ولا يقف المشرع عند هذا الحد في الالتجاء إلى الأخصائيين الاجتماعيين إذ يحدد العنوان الرابع من هذا القانون الخاص بالقضاة والأجهزة المختصة وبالتحديد

الفصل 121 على إحداهن قسم مختص في الخدمة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية تحت إشراف قاضي الأطفال ووكيل الجمهورية تعهد له مهمة مساعدة قاضي الأطفال. وتعد مهمة إنجاز البحوث الاجتماعية لأخصائيات اجتماعيات معتمدات من قبل وزارة العدل أو لأشخاص يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويمتلكون معارفاً في علم النفس والقانون.

2. الحرية المحروسة في مجلة حماية الطفل في تونس

1.2. تدبير الحرية المحروسة حسب مجلة حماية الطفل

تماشياً مع الاتفاقيات والتشريعات الدولية التي تنص على تجنب تسليط العقوبات السالبة للحرية في حق الطفل، عملت تونس على إفراده بنظام قانوني خاص يراعي كل ظروف الطفل النفسية والجسدية والاجتماعية. وقد تجسد هذا الإطار القانوني في مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995. وقد كرست هذه المجلة العديد من الأحكام القانونية مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى ونخص بالذكر نظام الحرية المحروسة.

لم يرد تعريفاً قانونياً واضحاً بمجلة حماية الطفل للحرية المحروسة. ولكن بالرجوع إلى أهداف هذا النظام التي تركز على الحماية والإصلاح وتعديل سلوك الطفل وتجنبيه العقوبات السالبة للحرية، يمكن تعريفها بأنها تتدرج في إطار العقوبات البديلة ذات البعد الحمائي، يقع بمقتضاها إبقاء الطفل بمحيطه الطبيعي مع مراقبة سلوكياته بهدف تعديلها وتقويمها وإصلاحها لإعادة إدماجه.

خصّصت مجلة حماية الطفل 8 فصول لنظام الحرية المحروسة، وهي الفصول 73 و 91 و 93 و 96 و 101 و 107 و 108 و 110، إضافة إلى فصلين يشيران ضمناً إلى الحرية المحروسة وهما الفصل 79 والفصل 109. يتبين من تفحص الفصول المذكورة أن الحرية المحروسة هو إجراء يمكن اعتماد كحكم أصلي أثناء المحاكمة في حالة المخالفات. وهو أيضاً إجراء مكن اعتماده قبل جلسة المحاكمة، وذلك بأن يأذن القاضي بوضع الطفل بصفة مؤقتة بمؤسسة مختصة أو تحت نظام الحرية المحروسة قصد البت في القضية بعد فترة اختبار واحدة قابلة للتمديد يحدد مدتها صلب نفس الإذن، وهو ما ينص عليه الفصل 91 من المجلة. كما يمنح الفصل 93 لقاضي تحقيق الأطفال الإمكانية أن يسلم الطفل إلى مندوب الحرية المحروسة، وتجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محددة قابلة للتمديد والتجديد. وخلاصة القول أن مجلة حماية الطفل تعتمد الحكم بالحرية المحروسة وفق صيغ ثلاثة :

- يحكم بها كتدبير أصلي وفق الفصل 73 من مجلة حماية الطفل : "المخالفات التي يرتكبها الطفل الذي بلغ سنّه ثلاثة عشر عاماً تحال على قاضي الأطفال الذي ينظر فيها دون

حضور الطفل إلا إذا رغب الطفل أو وليه في ذلك. وإذا ثبتت المخالفة جاز لقاضي الأطفال أن يوجه للطفل مجرّد توبيخ أو أن يحكم عليه بالخطية إن كان له مال أو أن يضعه تحت نظام الحرية المحروسة عند الاقتضاء".

- يحكم بها كتدبير وقتي وفق فصل 91 من مجلة حماية الطفل : "يمكن لقاضي الأطفال عملاً بالفصل المتقدّم : 1. حفظ القضية بقرار معلّل وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء. 2. إحالة الطفل على قاضي التحقيق المختص إن كانت القضية تستلزم القيام بتحقيق. 3. التعهد بالقضية في الأصل وحجزها لجلسة المحاكمة. ويمكنه أيضاً قبل جلسة المحاكمة أن يأذن بوضع الطفل مؤقتاً بمؤسسة مختصة أو تحت نظام الحرية المحروسة قصد البتّ في القضية بعد فترة اختبار واحدة قابلة للتديد يحدّد مدتها صلب نفس الإذن".
- يحكم بها كتدبير تكميلي وفق الفصل 101 من مجلة حماية الطفل : "إذا تقرّر إتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالفصل 99 من هذه المجلة أو تقرّر تسليط عقاب جزائي يمكن الإذن علاوة على ذلك بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة إلى أن يبلغ سنّاً لا يمكن أن تتجاوز عشرين عاماً".

2.2. مندوب الحرية المحروسة في مجلة حماية الطفل

أحدثت مجلة حماية الطفل خطة مندوب الحرية المحروسة. ينص الفصل 107 على أنّ من يتولى مراقبة الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة هم إمّا مندوبون قارون يتقاضون منحا، أو مندوبون متطوّعون للحرية المحروسة. ويتولى المندوبون القارون، حسب نفس الفصل، مهمة تسيير وتنسيق عمل المندوبين المتطوّعين تحت إشراف قاضي الأطفال. كما يشرفون على مراقبة الأطفال الذين كلفوا بهم شخصياً. ويقع تسمية المندوبين القارين من بين المندوبين المتطوّعين من طرف وزير العدل بعد أخذ رأي قاضي الأطفال، في حين يقع اختار المندوبين المتطوّعين من بين الرجال والنساء الرشداء ويتولّى تسميتهم قاضي الأطفال. كما ينص الفصل 107 على أن تعيين مندوب الحرية المحروسة من قبل الهيئة القضائية المتعدهة بالقضية يتمّ إمّا حالاً خلال التصريح بالحكم أو لاحقاً بواسطة قرار خاص.

يمكن لمندوب الحرية المحروسة، طبقاً للفصل 96 من المجلة حضور الجلسات مثله مثل شهود القضية وأقارب الطفل أو مقدمه أو نائبه الشرعي أو حاضنه أو من اعتمده من الرشداء أو الخبراء والمحامون أو ممثلو المصالح أو ممثلو المؤسسات المهتمة بالطفل ومندوبو الحرية المحروسة. ومن أهم الإجراءات التي عهد بها الفصل 108 لمندوبي الحرية المحروسة هي رفع تقرير إلى القاضي المتعهد بالقضية إذا ساء سلوك الطفل أو حف به خطر أدبي أو حصلت عراقيل تحول دون

مباشرة المراقبة أو ظهر له من المفيد إدخال تغيير على المحل الذي وضع فيه الطفل أو على حضانتة. وبناء على ذلك التقرير يخول الفصل 110 لقاضي الأطفال أن يبيت حالا في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الأمور الطارئة.

3. الحرية المحروسة في الممارسة القضائية في تونس

ممارسة الحرية المحروسة في تونس وقع الإشارة إليه خلال الاستشارة التي وقع تنظيمها سنة 2016 حول متابعة عمل المستشارين المختصين بشؤون الطفولة لدى المحاكم. وقد وقع تسجيل من خلال شهادات وآراء أدلى بها العديد من قضاة الأطفال ومن مستشاري الطفولة، وفي حالات عديدة، أدوار أخرى يؤديها مستشارو الطفولة بصفتهم المزدوجة الاستشارية والمهنية، وأيضا بتنسيق مع القضاء في إطار تنفيذ حكم قضائي، أو في إطار إنجاز تكليف من القاضي، أو في إطار مهني صرف. ومن ضمن تلك الأدوار تكليفهم من قبل قضاة الأطفال بتابعة أطفال في إطار نظام الحرية المحروسة.

البعض من القضاة يتخذون تدبير الحرية المحروسة صراحة في نص الحكم ولا يكتفون بالمتابعة. يعهدون بالحرية المحروسة إلى مراكز الدفاع والادماج الاجتماعي، حيث يتولى أحد العاملين في مجال الطفولة القيام بعمل مندوب الحرية المحروسة بصفة غير رسمية، وبصفته المزدوجة الاستشارية والمهنية. العمل بهذا التدبير ليس نادرا ووقع تسجيله في جهات عديدة. وشكل نقطة خلاف كبرى مع رأي آخر سائد لدى فئة غير قليلة من القضاة الذين يرون أن ذلك عمل فيه تجاوز للنص القانوني، وي طرح العديد من الإشكاليات القانونية ومن المخاطر لانعدام صفة القائم بدور مندوب الحرية المحروسة. حجة القضاة الذين يعملون بهذا التدبير في غياب سلك مندوبي الحرية المحروسة، تتمثل أساسا في أن النص لا يمنع ذلك وأن قاضي الطفل يمكنه أن يجتهد في إطار روح النص وفلسفته وأن يعمل في إطار الظروف المتاحة. كما أن التكليف القضائي يمنح الغطاء والحماية القانونية لمن يمارس هذا الدور.

نستعرض في الفقرات التالية عددا من الأحكام القضائية التي اعتمدت نظام الحرية المحروسة في شأن أطفال في خلاف مع القانون، من ثلاث محاكم ومن ثلاث جهات مختلفة من الجهات التونسية. قمنا بحذف أرقام الملفات وأسماء الأطفال والتغطية الترايبية للمحاكم الابتدائية المعنية.

1.3. السلسلة الأولى من تجارب الحرية المحروسة في تونس

يحوصل الجدول التالي خمسة قضايا تمّ فيها الحكم بنظام الحرية المحروسة بأحد المحاكم الابتدائية التونسية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى نهاية سنة 2016. شملت هذه القضايا ثلاثة ذكور وإثنين

من الإناث تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و18 سنة. أربعة منهم منقطعون عن التعليم، 2 تعليم ابتدائي و2 تعليم ثانوي، واحد فقط تلميذ يواصل تعليمه الثانوي وصدر في شأنه حكم يقضي بثبوت إدانته لاستهلاكه مادة "الزطلة" المخدرة.

الحكم /التدبير	الفعل المرتكب	السن والجنس والمستوي الدراسي	
قررت المحكمة حضوريا بثبوت ادانة الطفل من أجل ما نسب إليه وتسليمه إلي والديه مع وضعه تحت نظام الحرية المحروسة. وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بمتابعته الي حين بلوغه سن الرشد الجزائري.	الاعتداء بالعنف الشديد من السلف علي الخلف.	18 سنة ذكر ثانوي منقطع	01
الادانة والتسليم ووضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة الي حين بلوغه سن الرشد الجزائري. وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بمتابعته طيلة تلك الفترة.	استهلاك مادة مخدرة (زطلة).	17 سنة ذكر ثانوي ممتدرس	02
وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة الي حين بلوغه سن الرشد الجزائري وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بملاحظته اثناء فترة الحرية المحروسة.	السرقه المجردة.	16 سنة ذكر ابتدائي منقطع	03
ادانة وتسليم مع ابقائها تحت نظام الحرية المحروسة وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بمتابعتها الي حين بلوغها سن الرشد الجزائري.	السرقه المجردة	17 سنة انثى ابتدائي منقطعة	04
قضت المحكمة حضوريا بثبوت ادانة الطفلة من أجل ما نسب اليها وتسليمها الي والديها مع ابقائها تحت نظام الحرية المحروسة وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بمتابعتها الي حين بلوغها سن الرشد الجزائري.	هضم جانب موظف عمومي اثناء ادائه لواجبه.	18 سنة انثى ثانوي منقطعة	05

1.1.3. مضامين الحكم القضائي

يمكن القول أن كل الأحكام كانت متشابهة إلى درجة كبيرة من حيث الصياغة، ويقدم المثال التالي نموذجا لتلك الأحكام : "قضت المحكمة حضوريا بثبوت إدانة الطفل (فلان) من أجل ما نسب إليه وتسليمه إلى والديه مع إبقائه تحت نظام الحرية المحروسة وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بمتابعته الي حين بلوغه سن الرشد الجزائري".

تتشترك مضامين الأحكام في أن القاضي يقر صراحة في نص حكمه بإدانة الطفل، وتسليمه إلى أسرته، ووضعه تحت نظام الحرية المحروسة، وتكليف مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي كمؤسسة

اجتماعية بتنفيذ تدبير الحرية المحروسة وبالمتابعة، مع تحديد مدة المتابعة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي. وبالتالي فإن هذه المدة متغيرة حسب عمر الطفل حيث يمكن أن تكون بضع أسابيع أو أشهر كما يمكن أن تمتد إلى سنوات. يمكن حوصلة محاور نص الأحكام في النقاط الخمسة التالية

- إدانة الطفل من أجل ما نسب إليه.
- تسليم الطفل إلى والديه.
- إبقاء الطفل تحت نظام الحرية المحروسة.
- تكليف مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بمتابعة الطفل.
- تحديد المدة إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي.

2.1.3. كيفية تنفيذ الحكم بالحرية المحروسة

يقع عادة تكليف مندوب الحرية المحروسة من قبل مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتنفيذ التدبير القضائي. ويتمثل العمل الذي يقوم به المكلف بمهام مندوب الحرية المحروسة في ثلاثة أنشطة رئيسية، وهي التعهد بالطفل ومتابعته ومراقبته وكتابة التقارير. وتقتصر المتابعة حسب ما صرح به الشخص المكلف بالمهمة المنفذ لهذه الأحكام على الزيارات الميدانية أو المكالمات الهاتفية، وفي كل الحالات هي متابعة غير لصيقة وغير منتظمة.

الشخص الذي تعهد إليه تنفيذ تدابير الحرية المحروسة هو عادة أخصائي اجتماعي مكلف بملف الأطفال الجانحين بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي. وبالتالي فإنه يمكن أن يجمع ثلاث صفات مهنية مختلفة في نفس الوقت، هي صفة الأخصائي الاجتماعي وصفة مستشار الطفولة لدى المحاكم وصفة مندوب الحرية المحروسة. وهو ما يؤدي إلى تداخل وخط بين الأدوار. ومن الطبيعي أن ينتج ذلك تضخما في حجم العمل من ناحية، وتضاربا في المهام والأنشطة من ناحية ثانية بما يؤدي إلى تدني نجاعة العمل في مستوى كل خطة من الخطط. وقد صرح الأخصائي الاجتماعي بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي أنه غير قادر على القيام بهذا الدور باعتبار أنه يحضر الجلسات ويقوم بتقارير المتابعة إلى جانب العمل داخل المؤسسة هذه الازدواجية في العمل وضخامة حجمه تنقل كاهل الأخصائي الاجتماعي مما يؤدي إلى غياب المتابعة الجدية للطفل.

أما من ناحية الهيئة القضائية، فحسب ما يثبت من الملفات التي توثق طريقة تنفيذ نظام الحرية المحروسة، فإن القاضي يطالب عادة بتقرير عند انتهاء المهمة وليس أثناء فترة قيامه بها. كما لا توجد متابعة من القاضي، حيث ينتهي عادة دوره عند النطق بتدبير الحرية المحروسة، وبالتالي

يحوّل الملف إلى مركز الدفاع والادماج الاجتماعي الذي تعهد إليه تنفيذ الحكم، وهذا مخالف لما هو منصوص عليه بمقتضى النص القانوني.

3.1.3. أثر تنفيذ الحكم القضائي على الطفل والأسرة :

من بين الحالات التي وقع استعراضها، لم تسجل إلا حالة عود واحدة. وعدم تسجيل العود في الحالات الأربعة الأخرى لا يعني البتة أن الأمر يعود إلى جدوى في تدبير الحرية المحروسة، إذ أن تأكيد ذلك يتطلب عملا علميا أكثر عمقا. إلا أنه يمكن القول بصفة عامة أن الأسرة تحبذ في الغالب الحكم بتدبير الحرية المحروسة عوضا عن الإيداع بمراكز الإصلاح التربوي السالب للحرية. وتتعاون في ذلك مع من يتولى تنفيذ التدبير بصفة مندوب الحرية المحروسة. ويبدو أن محاسن التدبير تتمثل أساسا في أنه إجراء يجنب الطفل السجن والحرمان من الحرية، ويجنبه الوصم الاجتماعي والنعته السلبية، ويراعي هشاشته النفسية، ويمكنه من متابعة حياته الاجتماعية بصفة عادية، كما أن المتابعة والمراقبة والتقارير المتتالية تدفع الطفل إلى الانضباط وهو ما يمكن أن يجنبه العود.

2.3. السلسلة الثانية من تجارب الحرية المحروسة في تونس

هذه التجربة انطلقت بعد صدور مجلة حماية الطفل ودخولها حيز التنفيذ ودامت لمدة سنتين تقريبا. وتعتبر بمثابة اجتهادات قضائية حيث كانت تربط في تلك الفترة علاقة قرابة بين قاضي الأطفال بأحد المحاكم الابتدائية ومدير مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بنفس الجهة.

1.2.3. مضامين الحكم القضائي

يقوم القاضي بإرسال مأموريات إلى مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي. تسمى مأموريات ملاحظة. يطلب من خلالها المتابعة الاجتماعية والنفسية والتربوية لأطفال في خلاف مع القانون ثبتت إدانتهم وقضت المحكمة بتسليمهم إلى أسرهم، ويمكن ذكر ثلاثة أحكام قضائية كمثال :

- "... حكمنا ابتدائيا وحضوريا بثبوت إدانة الطفل الجانح، وتسليمه إلى وليه الشرعي، ووضعه تحت نظام الحرية المحروسة مدة عاما كاملا وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بتنفيذ البرنامج وذلك بالتعهد التربوي والنفسي وعلى المركز موافقتنا بتقارير في الغرض طيلة المدة المحروسة..."

- "... حكمنا ابتدائيا وحضوريا بثبوت إدانة الطفل الجانح، وتسليمه إلى وليه الشرعي، ووضعه تحت نظام الحرية المحروسة مدة عاما كاملا. وتكليف السيدة "حذف الاسم" بقسم النهوض

الاجتماعي بتنفيذ هذا البرنامج وعليها موافاتنا بتقارير في الغرض وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالتعهد النفسي والاجتماعي للطفل وإدماجه...".

- "قررنا تأكيد التهمة عليه بحضور ولي الطفل وتكليف مركز الدفاع والادماج بالتعهد النفسي للطفل وموافاتنا بتقرير في الغرض ووضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة بصفة مؤقتة".

وبصفة عامة، تنص الأحكام القضائية في مرحلة أولى على ثبوت التهمة والإدانة وتسليم الطفل إلى وليه الشرعي. وتنص في جزء ثاني على تكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي أو قسم النهوض الاجتماعي بأمور قضاية تتمثل في وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة، وإعداد تقارير دورية في شأنه. كما تتضمن المأموريات القضائية في بعض الأحيان تكليفا بالتعهد النفسي والتربوي وبالإدماج المهني أو المدرسي للطفل حسب ما تقتضيه وضعيته، أي العمل على إدماج الطفل بإحدى صيغ التكوين أو التدريب المهني أو بإعادة إدماجه تربويا إن توفرت لديه الشروط.

يحدد الحكم القضائي الفترة الزمنية التي يوضع بمقتضاها الطفل تحت التدابير المتخذة، ومن ضمنها تدبير الحرية المحروسة. وتختلف هذه الفترة حسب نوعية الجرح المرتكبة، يمكن أن تكون بصفة مؤقتة، كما يمكن أن تصل في كثير من الأحيان إلى حد بلوغ الطفل سن الرشد. وبصفة عامة يمكن حصر مضامين الأحكام القضائية الحاملة لتدبير الحرية المحروسة في النقاط الستة التالية :

- إدانة الطفل بما نسب إليه من تهم.
- تسليم الطفل إلى والديه.
- وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محددة.
- تكليف مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي أو قسم النهوض الاجتماعي بمتابعة الطفل وتقديم تقرير في الغرض.
- العمل على التعهد بالطفل نفسيا وتربويا وإدماجه مدرسيا أو مهنيا.

2.2.3. كيفية تنفيذ الحكم بالحرية المحروسة

على غرار التجارب السابقة، يكلف مدير مركز الدفاع الاجتماعي الأخصائي الاجتماعي المكلف بملف الأطفال الجانحين. وهو أيضا عادة يشغل خطة مستشار الطفولة بنفس المحكمة. ويتم تكليفه بمتابعة التدابير المتخذة في شأن الأطفال في خلاف مع القانون، والتعهد بهم بالاستعانة بالفريق العامل بالمركز من أخصائيين نفسانيين وتربويين وتسخير كل الموارد المتاحة في المركز. يتولى الأخصائي الاجتماعي المكلف بخطة مندوب الحرية المحروسة برفع تقرير متابعة للقاضي يتضمن

جملة الخدمات المقدمة للطفل، ومآل التدخلات ومدى استجابة الطفل وعائلته للتدابير المتخذة في شأنه. وبصفة عامة فيقوم المركز بجملة من التدخلات تتمثل أساسا في :

الإحاطة اجتماعية : يتم تكليف الأخصائي الاجتماعي المكلف بملف الطفولة في خلاف مع القانون بمتابعة الطفل. فيتصل بالأسرة في محل إقامتها ليعاين وضعها الاجتماعي والسكني والمعيشي وطريقة عيش الطفل وطبيعة العلاقات داخل الأسرة من خلال المحادثة مع كل المتواجدين في المنزل عند الزيارة الميدانية. ثم يستدعي الطفل ووالديه وإن تعذر أحدهما على الأقل لإجراء محادثات مكتبية معمقة حيث يتم الحديث أكثر حول طبيعة الجنحة المرتكبة وأسبابها ومدى تأثيرها على الأسرة واستعداداتها لمتابعة الطفل وتأطيره مستقبلا حماية له من العود. يقع ملاحظة سلوك الطفل عند الحضور وتقييم مدى جديته في التعامل مع المركز واستعداده لتعديل سلوكه ولتغيير نحو الأفضل.

كما تتم دراسة الوضع الاجتماعي للأسرة وتذليل الصعوبات القائمة بمساعدتها على الانتفاع بجملة الخدمات الاجتماعية المتوفرة إن كانت في حاجة إلى ذلك باتصال الأخصائي الاجتماعي بالهيكل ذات الصلة مباشرة أو عن طريق المراسلات الإدارية. فالتعهد لا يقتصر على الطفل فحسب بل يشمل الأسرة بجميع مكوناتها، فإذا كان أحد أفراد الأسرة في حاجة إلى تدخل يتم التعهد به بالاستعانة بجميع الاختصاصات والبرامج المتاحة في المركز إثر ذلك يتم إحالة المعني على الأخصائي النفسي إذا كان الأمر يتطلب ذلك.

التعهد النفسي : تقوم الأخصائية النفسية بالمركز بإجراء مقابلات معمقة مع الطفل، وملاحظة سلوكه وتقييم مستواه الذهني والمعرفي من خلال إجراء بعض الاختبارات والروايز السيكولوجية، للتأكد من مدى ترسخ السلوك الانحرفي لدى الطفل ومعرفة حدة الاضطرابات النفسية التي قد يعانيها الطفل. وفي حال وجود اضطرابات نفسية عميقة يتم عرض الطفل على الطبيب النفسي المتعاقد مع المركز لفحصه وتمكينه من العلاج اللازم إن اقتضى وضعه الصحي ذلك.

التعهد التربوي : يحال الأطفال على المربية المختصة للتعهد في بعض الحالات فقط التي تنص فيها المأمورية القضائية صراحة على ذلك "متابعة اجتماعية نفسية تربوية"، أو عندما يرتئي الأخصائي الاجتماعي ذلك بعد التشاور مع الأخصائي النفسي، لوجود اضطرابات سلوكية أو فقدان الطفل للضوابط والمعايير التربوية. يقع إحالة الطفل على المربية التي تقوم بإعداد رزنامة للتعهد من خلال سلسلة من حصص المحادثات والأنشطة التربوية الفردية.

الادماج الاجتماعي : يتم عموما في مستويات ثلاثة هي الادمج العائلي والادماج المدرسي والادماج المهني.

- **الادماج العائلي** : يتم مع أول زيارة ميدانية يقوم بها الأخصائي الاجتماعي إلى مكان سكن الأسرة. يعمل الأخصائي الاجتماعي على إعادة تنظيم العلاقات داخل الأسرة واصلاح ما حدث فيها من ضرر نتيجة انحراف الطفل. وخاصة إعادة ترتيب مكانة الطفل داخل الأسرة.

- **الادماج المدرسي** : تعطى الأولوية المطلقة للإدماج المدرسي في حال مزاوله الطفل للدراسة عند ارتكاب الفعل الذي احيل بموجبه على القضاء، أو في حالة انقطاعه حديثا عن التعليم وسنه يسمح له بالعودة إلى المدرسة. خاصة إذا ابدى استعدادا للرجوع إلى مقاعد الدراسة. يقع الاتصال بالمؤسسة التربوية التي كان يزاول فيها دراسته، ويبحث معها سبل تذليل الصعوبات القائمة في الوسط المدرسي أو خارجه لتأمين عودته إلى الدراسة.

- **الادماج المهني** : في حال تعذر ادماج الطفل مدرسيا سواء لطول فترة الانقطاع أو رفضه للدراسة أو انقطاعه مجددا بعد إعادة الادماج المدرسي، يتم العمل على ادماج الطفل مهنيا بالتدريب أو بالتكوين حسب سنه ومستواه الدراسي. أغلب المتعهد بهم في إطار الطفولة في خلاف مع القانون مستواهم الدراسي متدني، ويتم عادة ادماجهم بالتدريب المهني فيتم تحديد الاختصاص المرغوب فيه بالتنسيق بين كل المتدخلين ويكون رأي الطفل وميولاته وامكانياته المعرفية والبدنية هي المحدد الرئيسي للاختيار. يقع بعد ذلك عرض الطفل على اللجنة الجهوية للإدماج التي تتعقد في المركز بحضور مستشاري التدريب المهني وممثلين عن قسم النهوض الاجتماعي والمندوبية الجهوية للتربية وبعض الجمعيات. يتم أولا تمكين الطفل من عرض تدريب، ثم يقع ابرام عقد تدريب في الاختصاص المرغوب لمدة سنتين تختم بشهادة انتهاء التدريب تخول للمعني اجراء اختبار للحصول على شهادة اثبات الكفاءة المهنية.

3.2.3. أثر تنفيذ الحكم القضائي على الطفل والأسرة

يرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا إلى القاضي يتضمن حوصلة لجملة التدخلات سألقة الذكر، مع بعض الملاحظات حول سلوك الطفل ومدى تعاونه مع الفريق العامل بالمركز وتفاعله مع الخدمات المقدمة له. وتجدر الإشارة أن ما تقدم ذكره من الخدمات لا يقتصر على الأطفال المحالين في إطار مأموريات قضائية، بل هو يشمل كل الأطفال في خلاف مع القانون الذين يتعهد بهم المركز. غير أن النتائج المحققة مع الفئة الأولى تعتبر إيجابية مقارنة بالفئة الثانية على اعتبار أن الأطفال الصادرة في شأنهم أحكاما قضائيا بالمتابعة أو تحت نظام الحرية المحروسة يعلمون أنهم محل متابعة من طرف القضاء فيمتثلون عادة لمقترحات الفريق العامل ويبدون تعاوننا أكبر.

3.3. السلسلة الثالثة من تجارب الحرية المحروسة في تونس

أصدرت المحكمة الابتدائية بأحد الجهات أحكاما عديدة بإخضاع الأطفال المحالين عليها في حالة إيقاف أو في حالة سراح لنظام الحرية المحروسة، بلغ عددها سنة 2016 قرابة الثلاثين حكما. ويمكن أن نقدّم مثالا على ذلك من خلال استعراض الحالة التالية :

- طفل يبلغ من العمر 15 سنة كان محل تعهد من قبل مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالجهة، حيث تابع البرنامج التربوي التأهيلي لسنة 2011/2012 باعتباره طفل منقطع عن الدراسة لتأهيله اجتماعيا ونفسيا وتربويا وإدماجه مهنيا عبر منظومة التدريب المهني.
- انقطع الطفل نهائيا بعد أن أبدى عزوفا عن الأنشطة التربوية التأهيلية، رغم إفراده ببرنامج نشاط خصوصي. كما وقع ملاحظة وجود تقصير بيّن في التربية والرعاية من طرف الوالدين. فانحرف الطفل وارتكب مخالفات وجنح قانونية تتمثل في استهلاك مادة الزطلة وتحويل وجهة أنثى قاصر برضاها ومعاشرتها بمنزل والديه. وقع إيقاف الطفل وتم الاحتفاظ به حيث ثبت من خلال التحليل استهلاكه للزطلة، كما اعترف بمفاحشته للفتاة القاصر.
- خلال جلسات المحكمة أعلم الولي قاضية الأطفال أن ابنه كان محل تعهد من قبل مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي.
- وجهت القاضية عن طريق مندوب حماية الطفولة مراسلة للمركز تطلب تقريرا مفصلا عن وضعية الطفل قبل ارتكابه للجرح والتدخلات المنجزة لفائدته خلال فترة التعهد.

1.3.3. مضامين الحكم القضائي

بعد وصول تقرير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي إلى المحكمة، أصدرت القاضية حكما بثبوت الإدانة وبتسليم الطفل إلى الأسرة وبوضعه تحت نظام الحرية المحروسة. قامت مستشارة الطفولة، وهي اخصائية اجتماعية تابعة لوزارة المرأة بالاتصال بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي لتعلمه بنص الحكم القضائي. وخلال أسبوع وردت على المركز مراسلة من القاضية عن طريق مندوب حماية الطفولة للتعهد بوضعية الطفل تحت نظام الحرية المحروسة. 2.3.

2.3.3. كيفية تنفيذ الحكم بالحرية المحروسة

كلفت مديرة المركز أخصائية اجتماعية بمهمة التعهد بالطفل ومتابعته وتنفيذ تدبير الحرية المحروسة الذي نصّ عليه الحكم. وعموما اقتصر التعهد على الرعاية والدعم النفسي والتأطير والإرشاد

الاجتماعي والتربوي. ويمكن حوصلة جملة التدخلات التي قامت بها الأخصائية الاجتماعية مع الطفل في الأنشطة التالية :

- مقابلات وجلسات فردية اجتماعية ونفسية بهدف تقوية مهاراته الحياتية لتعديل سلوكياته،
- تأطير تحسيبي بخصوص مخاطر الاستهلاك للمواد المخدرة والأمراض المنقولة جنسياً،
- توجيه الطفل لمزاولة تكوين مهني،
- تشجيعه على اختيار نشاط ترفيهي ورياضي،
- وساطة أسرية لمصالحته مع والديه.

3.3.3. أثر تنفيذ الحكم القضائي على الطفل والأسرة

انقطع التعهد بعزوف الطفل عن متابعة جلسات التأطير والتوجيه. ويبدو أن ذلك لم يؤدي إلى اتخاذ إجراءات خاصة من قبل المؤسسة الاجتماعية، أو إلى كتابة تقرير في الغرض إلى مندوب حماية الطفولة، حلقة الوصل في هذه القضية مع المحكمة، أو إلى المحكمة مباشرة. وقد تبين لاحقاً أن الطفل اقترف من جديد فعلاً مخالفاً للقانون، تمثل في خرق قانون الطوارئ. فأحيل بمقتضى ذلك على الإيقاف لمدة أكثر من شهرين، ليتم إطلاق سراحه بتسليمه للولي مع ثبوت الإدانة بدون أن يوضع هذه المرة تحت نظام الحرية المحروسة.

4. تجارب قريبة من الحرية المحروسة

1.4. العمل الذي يؤديه مستشارو الطفولة لدى المحاكم

في إطار البحث الميداني حول الأداء المهني لمستشاري الطفولة لدى المحاكم، قدّم بعض القضاة وبعض مستشاري الطفولة تجارب محدودة في المكان وفي الزمان يعتبرونها ناجحة، ويمكن أن تشكل في حدّ ذاتها مرجعية للعديد من المهام التي يمكن لمندوب الحرية المحروسة أن يؤديها. تتمثل هذه المهام التي تعهد إلى مستشاري الطفولة خاصة في متابعة الطفل خلال فترة ملاحظة ينص عليها الحكم، أو في التعهد أحياناً بالحالات الاجتماعية في إطار المؤسسة الاجتماعية.

كما أشار بعض القضاة إلى عمل خاص قام به فعلاً بعض مستشاري الطفولة. وذكروا بصفة خاصة، البحوث الميدانية حول وضعية الطفل، تتضمن زيارات منزلية، وزيارات للقضاءات التي يرتادها الأطفال، كالمدرسة ومراكز التكوين وغيرها. وقد مكن ذلك الهيئات القضائية من التعامل مع ملفات

متكاملة، مما ساعدها على الوصول سريعا وبصورة فيها الكثير من الاقتناع إلى قرارات تتلاءم مع المصلحة الفضلى للأطفال.

كما ذكروا أيضا متابعة الأطفال في الوسط المفتوح عندما تقضي الأحكام بتسليم الأطفال إلى أسرهم. وفي مثل هذه الحالات ذكر القضاة بخطة مندوب الحرية المحروسة التي أحدثتها مجلة حماية الطفل بدون أن ترى النور من الناحية التطبيقية. حيث أشاروا إلى أن مندوب الحرية المحروسة أمكنه في العديد من الأحيان تولي هذا الدور من خلال متابعة الطفل لمدة زمنية معينة. إلا أنهم أضافوا أن هذه المهمة لم يكن من الممكن متابعتها نظرا لعدم تفرغ مستشاري الطفولة لهذه الخطة. كما أدى بعض مستشاري الطفولة أدوارا محورية في إعادة إدماج الأطفال داخل مدارسهم أو في مؤسسات للتكوين المهني. وبصفة عامة تحمل هذا الأحكام تدابير خاصة قريبة من نظام الحرية المحروسة بدون أن تشير إليه مباشرة، وتشمل عادة الإجراءات التالية :

- إحالة الطفل على مؤسسة اجتماعية عادة ما تكون مركزا للدفاع والادماج الاجتماعي تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية أو مركزا مندمجا للطفولة تابعا لوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
- ملاحظة الطفل ومتابعته في حياته الاجتماعية والأسرية،
- التعهد بالطفل والعمل على إعادة إدماجه اجتماعيا ومدرسا ومهنيا،
- كتابة التقارير حول تطور وضعية الطفل خلال فترة الملاحظة.

2.4. تجربة بعض مراكز الدفاع والادماج الاجتماعي

- القاضية تصدر حكما لا ينطق مباشرة بعبارة الحرية المحروسة، وهي قضية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد في حق ثلاثة أطفال تتراوح اعمارهم بين 16 و17 سنة. يقول نص الحكم علي : حكمت المحكمة حضوريا بثبوت إدانة الأطفال من أجل ما نسب إليهم وتسليمهم إلي أوليائهم، وتكليف مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بمتابعتهم إلي حين بلوغهم سن الرشد الجزائي.
- طفل يبلغ من العمر 15 سنة منقطع عن التعليم مستواه الدراسي رابعة ابتدائي، ينتمي إلى أسرة ذات تركيبية عادية متكونة من أب وأم وأربعة إخوة. تورط في قضية اعتداء بالعنف. أصدر قاضي الأطفال في حقه حكم بالإدانة والتسليم إلى والديه مع إدماجه بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر كفترة ملاحظة للعمل على تغيير سلوكه العنيف والعدائي. تم إدماج الطفل بالمركز وكلف مدير المركز مربيا مختصا بالتعهد ومتابعة وضعيته.

بعد شهر لوحظ على هذا الطفل العدوانية والعنف تجاه أقرانه بالمركز وأيضا تجاه الإطار المشرف عليه. فتم فصله من الدورة التربوية بالمركز، وتم توجيه تقرير إلى قاضي الأطفال لإعلامه بما تم التوصل إليه من معطيات ومن تقييم خلال فترة التعهد بالطفل. كما تم إعلامه بقرار فريق العمل بفصل هذا الطفل عن الدورة التربوية بالمركز، وتكليف الأخصائي الاجتماعي المكلف بملف الطفولة الجانحة بمتابعته بوسطه الطبيعي في إطار برنامج المتابعة بالوسط المفتوح.

كما تم إعلام أسرة الطفل بالإجراء المتخذ وتمت متابعته من طرف الأخصائي الاجتماعي بصفة مسترسلة لمراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الطفل وظروف تربيته وعلاقاته وسلوكياته في وسطه الطبيعي. لكن بعد فترة تورط هذا الطفل في قضية اعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه ضرر بدني فاتخذ القاضي في حقه قرار بالإيداع في مركز الإصلاح التربوي.

5. من أجل إرساء خطة مندوب الحرية المحروسة بصفة رسمية

يمكن القول أن هذه التجارب تشكل حالات استثنائية في قضاء الأطفال التونسي، لأن الأغلبية العظمى من الأحكام القضائية لا تعتمد تدبير الحرية المحروسة لغياب السلك المهني المختص. وهي تظل اجتهادات قضائية. ويمكن أن نعتبرها ممارسات انسانية متطورة في ظل غياب طريقة محددة لتطبيقها منصوص عليها قانونيا. وبالتالي فهي تبقى مجرد اجتهادات قضائية لا غير.

فالقاضي انطلاقا من وجدانه الخاص هو الذي يصدر مأموريات قضائية ينص فيها صراحة بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة، كما نجد أحيانا مأموريات لا تتضمن النص بصريح العبارة بتنفيذ هذا التدبير بل يرد بشكل ضمني وشبيه بنظام الحرية المحروسة. تختلف هذه التجارب من هيكل قضائي إلى آخر، ومن مؤسسة اجتماعية إلى أخرى، من حيث كيفية التنفيذ لتدبير الحرية المحروسة ومن حيث مضامين نص الحكم أو المأمورية الذي يصدره قاضي الأطفال. وكذلك من حيث أثر هذا التدبير على الأسرة والطفل وما يمكن أن يترتب عنه من الناحيتين الاجتماعية والقضائية. ولكن هذه التجارب المحدودة في الزمان والمكان تلتقي في أنها تتفق في الملمح المهني للشخص المدعو إلى ممارسة دور مندوب الحرية المحروسة، وهو الأخصائي الاجتماعي.

وعموما يمكن القول بأن قضاء الأطفال في تونس في حاجة إلى تنشيط نظام الحرية المحروسة واعتماد أكثر سواء كتدبير مؤقت أو أصلي أو تكميلي. كما هناك حاجة في إزالة الغموض في طبيعة نظام الحرية المحروسة، وتحديد الإجراءات المتعلقة بالممارسة من خلال نص قانوني مكمل لمجلة حماية الطفل أو من نصوص مرجعية مهنية خاصة. وحيث أن الممارسة للحرية المحروسة في التجارب التي استعرضناها تأثرت بالملمح المهني والمرجعيات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين،

في مجال الطفولة بصفة عامة وفي مجال الطفولة في خلاف مكع القانون بصفة خاصة، فإنه يمكن البدء بتحديد الملامح العامة لخطة مندوب الحرية المحروسة على النحو الذي سيرد في الفقرات التالية.

1.5. التعريف العام للحرية المحروسة

الحرية المحروسة في مجال الطفولة كما تعرفها مختلف النصوص القانونية هي تدبير قانوني وقضائي خاص في مجال قضاء الأطفال. يمكن أن يكون تدبيراً مؤقتاً أو أصلياً أو تكميلياً. وهو في كل الحالات تدبير بديل عن سائر العقوبات السالبة للحرية وغيرها من العقوبات التي تنص عليها القوانين الجزائية في مواجهة أفعال مخالفة للقانون من فنتي المخالفات والجنح. يعتبر هذا النظام القانوني إجراء مفضلاً في المنظومة القضائية ولدى قضاة الأطفال لأنه يتضمن المزايا التالية :

- هو نظام يجنب الطفل الإيداع بالسجن ومراكز الإصلاح التربوي، خاصة أن دراسات متعددة تبين أن السجن لا يحمل بالضرورة قيمة ردعية كما تفترضه النظريات الجزائية التقليدية، بل يمكن أن يكون له نتائج عكسية تماماً بما يحدثه لدى الطفل من علاقات متينة مع الأوساط الجانحة ومن تعود على الجريمة.
- هو نظام يبقي الطفل في وسطه الطبيعي الأسري والاجتماعي يجنبه الوسط الاجتماعي الناتج عن الإيداع بالسجن، ويسمح له بمواصلة حياته بصفة عادية ويقدم له فرصة للتأهيل والاندماج مجدداً في الحياة الاجتماعية.
- هو نظام يسمح بمتابعة الطفل ومراقبته في حياته اليومية، وإنجاز خلال فترة المراقبة خطة للتعهد التربوي والنفسي وللتدخل الاجتماعي وفق ما يستدعيه التشخيص العلمي لحالته النفسية ولوضعيته الاجتماعية.
- هو نظام يبقي رقابة قضائية لصيقة ملموسة للطفل وقابلة للملاحظة من قبل الطفل وأسرته، تقدم للطفل دليلاً وبرهاناً بأنه محل متابعة جزائية بما يحفظ الجانب الردعي للتدبير. كما تلزم الطفل وأسرته بالامتثال للإجراءات التي سيخضعها مندوب الحرية المحروسة أو من يقوم مقامه وكل نسق التدخل الذي سينخرط في عملية التعهد بالطفل.

2.5. التعريف العام لخطة مندوب الحرية المحروسة

يشكل مندوب الحرية المحروسة سلماً مختصاً بشؤون الطفولة، يؤدي عمله ضمن منظومة قضاء الأطفال، ويكون عادة تابعاً من الناحية الإدارية والوظيفية لوزارات العدل. في حالات نادرة يكون

تابعا لهيئات أخرى مثل وزارات الشؤون الاجتماعية أو الوزارات المعنية بشؤون الطفولة والأسرة. يطلق على مندوب الحرية المحروسة مسميات أخرى مثل الأخصائي الاجتماعي للحرية المحروسة Le travailleur social à la liberté surveillée كما هو الحال في دولة مدغشقر، باعتبار أن عمله بما فيه من أهداف ومن مضامين فنية هو من صميم عمل الأخصائيين الاجتماعيين المعنيين بالتعهد بالأطفال في خلاف مع القانون. كما يطلق عليه اسم مربّي الحماية القضائية للشباب Educateur de la protection judiciaire de le jeunesse كما في فرنسا، باعتبار أن الهدف الرئيسي المتمثل في تعديل سلوك الطفل واتجاهاته الذهنية وميولاته هي من صميم عمل مربّي الطفولة والشباب. يمكن التمييز في أغلب النصوص القانونية المحدثة لسلك مندوبي الحرية المحروسة بين صنفين من المندوبين : مندوبي الحرية المحروسة المنتدبين للعمل بصفة قارة ضمن السلك ومندوبي الحرية المحروسة المتطوعين.

يستمد مندوب الحرية صفة المختص في شؤون الطفولة من التكوين الأكاديمي الجامعي، أو المعادل له، في مجالات متخصصة ذات علاقة بالطفولة بصفة عامة. كما يستمدونها من الخبرة المهنية في المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالطفولة. ويمكن أن نخص بالذكر المجالات التخصصية في العلوم الاجتماعية والنفسية، وفي الخدمة الاجتماعية وفي علوم التربية والتنشيط الشبابي. كما يمكن أن نخص بالذكر المؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال الأسرة والطفولة وفي مجال الدفاع الاجتماعي وفي مجال الطفولة الجانحة بالتحديد.

3.5. وظيفة ومهام مندوب الحرية المحروسة :

يمكن إدراج الهدف الذي يشتغل عليه مندوب الحرية المحروسة ضمن الهدف لكل السياسات الجزائية الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون وهي مقاومة والعودة، أي حمل الطفل على عدم العودة إلى دائرة الجنوح ومحاولة تعديل سلوكه وإعادة إدماجه اجتماعيا. يمكن تفصيل هذا الهدف العام في النقاط الثلاثة التالية :

- تطوير وعي الطفل بوجود منظومة للقانون الجزائي من الضروري على جميع الأفراد الامتثال لها،
- تعديل سلوك الطفل ومساعدته على تنمية قدرته على التكيف الاجتماعي بالاستعانة بالاختصاصات العلمية والمهنية الضرورية لذلك، من أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وأطباء ومنشطين ومكونين ومربين وغير ذلك.

- دعم عملية الادمج المدرسي والمهني والأسري والاجتماعي للطفل وتوظيف كافة الموارد التي يوفرها الدولة والمحيط الاجتماعي.

يتمثل عمل مندوب الحرية المحروسة أو من يقوم مقامه في تنفيذ حكم قضائي يأمر بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة. يمكن للحكم القضائي أن يحمل بعض التدابير الإضافية أو التفاصيل التي تعني مضامين محددة للحرية المحروسة، كما يمكنه أن يأتي في صيغة عامة غير مفصلة باعتبار أن نظام الحرية المحروسة صيغة دالة على جملة من المضامين التي تتغير بحسب التشخيص الذي يقع لوضعية الطفل موضوع الحكم القضائي وبحسب ما تستوجبه مصلحته الفضلى من إجراءات وأنشطة وتدخلات مع الطفل أو مع أطراف أخرى في علاقة مباشرة به. يتضمن عمل مندوب الحرية المحروسة أو من يقوم مقامه خمسة مهام رئيسية بما تستدعيه من أنشطة ومهارات.

- مراقبة عملية تنفيذ الحكم القضائي الذي اتخذ في شأن الطفل بما يتضمنه من أعمال وأنشطة أمر بها القاضي.

- متابعة عملية تنفيذ خطط التدخل التي يقع تطويرها مع الطفل في إطار المؤسسات الاجتماعية، بما يستدعيه ذلك من عمل شبكي.

- متابعة الطفل وملاحظة تطور اتجاهاته السلوكية وعلاقاته داخل الأسرة وخارجها لتقدير قدرته على التكيف الاجتماعي واحتمال العود لديه.

- تقييم تطور وضعية الطفل من حيث قدرته على التكيف الاجتماعي، على إثر تنفيذ الحكم القضائي، كما على إثر تنفيذ خطط التدخل، بما يساعد على التكهّن بمدى احتمال العود.

- صياغة تقارير حول تطور وضعية الطفل لفائدة الهيئة القضائية لاتخاذ القرار الملائم والمتناسب مع وضعيته.

الخاتمة :

تنص مجلة حماية الطفل على أن القاضي يحكم في القضايا التي تهم أطفالا بناء على تقديره لمصلحة الطفل الفضلى. وبالتالي، فإن تدخل مندوب الحرية المحروسة ومتابعته للطفل لا يكون له معنى إذا لم يستطع تشخيص مصلحة الطفل الفضلى. وهي مهمة مترتبة عن تشخيص وضعية الطفل وتحليل ظروفه الموضوعية والذاتية. ورغم أن المشرع لا يُعرّف بالتحديد هذا المفهوم، إلا أنه يمكن أن نستشف أن ما يقصد بمصلحة الطفل الفضلى، هو التالي : ألا يتخذ القاضي حكما في شأن الطفل يؤدي إلى مزيد تأزيم وضعيته، كأن يكون الحكم القضائي عاملا من عوامل الانقطاع المدرسي أو

المهني أو الإقصاء الاجتماعي، وأن يمكن الحكم القضائي من وضع الطفل على طريق التكيف والاندماج الاجتماعي من جديد، وأن يساعد الحكم القضائي والإجراءات والتدابير المتخذة في شأن الطفل على وقايته من العود، وأن تحدد بدقة الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحمي الطفل وتساعد في عملية الاندماج الاجتماعي وفي تعديل السلوك، وأن تحدد مع ذلك الأطراف الاجتماعية التي يمكنها أن تتعهد نفسياً وتربوياً بالطفل أو أن تقدّم له ولأسرته خدمات اجتماعية.

وتعتبر الحرية المحروسة آلية من الآليات التي وضعها المشرع في بلدان عديدة لحماية مصلحة الطفل الفضلى، حيث أن سلبه الحرية وضعه في الأوساط المغلقة، خاصة منها السجون والمراكز الخاصة بالأطفال، غير مأمونة وغير مضمونة العواقب، وبالتالي يمكن أن تكون مناقضة لمصلحة الطفل الفضلى. فيظل الخيار الأفضل إبقاء الطفل في الوسط المفتوح، لكن مع إخضاعه للمتابعة من قبل مهني مؤهل لذلك، والتعهد به من الناحيتين النفسية والاجتماعية، في ظل تدابير تتمتع بالقوة القضائية التي تستطيع أن تفرض على الطفل وأسرته التعاون إلى غاية تحقيق الأهداف المرجوة من التدابير. وقد بينت بعض التجارب أن الأخصائيين الاجتماعيين يمثلون السلك المهني الأقرب للملمح المهني الذي يمكن أن يختص به مندوب الحرية المحروسة.